

BARQAROR TURIZM VA EKOLOGIK BOSHQARUV TAJRIBALARI

To'liqinov Orifjon

SamISI talabasi

Usmanova N.M.

Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18244472>

Annotatsiya Maqolada turizmning tabiatga salbiy ta'sirlari - o'rmonlarning kesilishi, plyajlarning ifloslanishi, suv tanqisligi, hayvonot olamiga zarar yetishi, shuningdek, overturizm va transport orqali CO₂ emissiyasi kabi masalalar misollar bilan tushuntirilgan. Yevropa va Osiyo mamlakatlarining ekologik menejment bo'yicha ilg'or tajribalari, chiqindilarni qayta ishlash, yashil transport, plastikdan voz kechish va smart texnologiyalarning samarasi keltirilgan. Oxirida O'zbekistonda chet el tajribasini mahalliy sharoitga moslab joriy qilish va ekoturizmni rivojlantirish istiqbollari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar Turizm, ekologik menejment, barqaror rivojlanish, chiqindilarni boshqarish, suvni tejash, yashil mehmonxona, eko-sertifikat, overturizm, tabiiy muhitni muhofaza qilish, ekologik texnologiyalar, ekoturizm, plastikdan voz kechish, biologik xilma-xillik, energiya tejash, sayyohlarning mas'uliyati.

Bugungi kunda turizm nafaqat sayohat va dam olish sohasi, balki ko'plab mamlakatlar iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismiga aylangan yirik tizim hisoblanadi. Turizm infratuzilmasining rivojlanishi yangi ish o'rinlari yaratish, hududlarni obodonlashtirish va madaniy almashinuvni kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, zamonaviy turizm tabiiy resurslardan keng foydalanishni talab etadi va bu jarayon atrof-muhit bilan chambarchas bog'liqdir.

So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va ekologik muammolarning kuchayishi turizm sohasiga bo'lgan munosabatni qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, tabiatga zarar yetkazmasdan, barqaror rivojlanishga erishish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, turizmni rejalashtirish va boshqarishda ekologik yondashuvlarni qo'llash zarurati yuzaga kelmoqda. Aynan ekologik menejment tamoyillari turizm va tabiat o'rtasidagi muvozanatni saqlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ko'plab kurort va dam olish maskanlarida yangi mehmonxonalar qurilishi natijasida o'rmon hududlari qisqarib bormoqda. Bu holat nafaqat daraxtlarning yo'qolishiga, balki hududdagi biologik xilma-xillikning kamayishiga ham olib keladi. Masalan, Kosta-Rika davlatida aynan shu muammo sababli turizmni barqaror rivojlantirish maqsadida milliy bog'lar va o'rmonlarni muhofaza qilishga qaratilgan maxsus dasturlar joriy etilgan. Rasmiy

ma'lumotlarga ko'ra, 1980-yillarda mamlakat hududining atigi 25–30% qismi o'rmonlar bilan qoplangan bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda bu ko'rsatkich 50% dan oshgan. Natijada yuzlab noyob o'simlik va hayvon turlari saqlanib qolgan hamda ekoturizm mamlakat iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biriga aylangan.

Turizmning salbiy oqibatlaridan yana biri plyajlarning ifloslanishi bilan bog'liq. Dengiz va orol hududlaridagi kurortlarda sayyohlar tomonidan tashlangan plastik idishlar va boshqa chiqindilar tabiiy muhitga jiddiy zarar yetkazmoqda. Bali orolida olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, 2019–2023 yillar oralig'ida plyajlardagi chiqindilar hajmi 25 foizga oshgan bo'lib, bu holat mahalliy ekotizim uchun katta xavf tug'dirmoqda. Qolaversa, turizm faoliyati suv resurslarining tanqisligiga ham sabab bo'lishi mumkin. Ko'plab kurortlar va mehmonxonalar kundalik ehtiyojlar uchun katta miqdorda suv sarflaydi. Natijada suvni tejash texnologiyalari joriy etilmagan hududlarda suv zaxiralari kamayib boradi. Bu esa nafaqat tabiiy muhitga, balki mahalliy aholining turmush sharoitiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Turizmning hayvonot olamiga ta'siri ham muhim muammolardan biri hisoblanadi. Sayyohlar faoliyati, jumladan, yovvoyi hayvonlarni bezovta qilish, tabiiy hududlarda tartibsiz harakatlanish ularning yashash muhitini buzadi. Masalan, Norvegiyaning fjord hududlarida sayyohlar oqimi nazoratsiz holga kelgan davrlarda dengiz qushlari va ayrim baliq turlari sonining kamayishi kuzatilgan.

Overturizm, ya'ni bir hududga sayyohlarning haddan tashqari ko'p to'planishi ham tabiiy muhitga katta bosim o'tkazadi. Yevropaning mashhur shahar va tarixiy markazlarida turistlar sonining ortishi natijasida chiqindilar miqdori ko'payib, transport tizimiga yuklama oshadi. Ayniqsa, transport vositalari orqali CO₂ emissiyasining ko'payishi jiddiy ekologik muammo hisoblanadi. 2023-yilgi tadqiqotlarga ko'ra, global turizm sektori umumiy uglerod chiqindilarining taxminan 8 foizini tashkil etadi, bu esa iqlim o'zgarishi jarayonini tezlashtiradi. Yevropada ekologik menejment masalalariga uzoq yillardan beri katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Jumladan, Germaniya chiqindilarni qayta ishlash sohasida dunyodagi yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Bu mamlakatda chiqindilarni saralash tizimi mukammal yo'lga qo'yilgan bo'lib, organik, plastik, qog'oz va metall chiqindilar alohida yig'iladi va qayta ishlanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, Germaniyada chiqindilarning qariyb 90 foizi qayta ishlanadi. 2019-yilda Germaniyada qayta ishlangan chiqindilardan olinadigan energiya miqdori taxminan 15 teravatt-soatni tashkil qilgan, bu esa mamlakat uy xo'jaliklari energiya ehtiyojining 3–4 foizini qoplashga yetadi. Shu bilan birga, chiqindilarni qayta ishlash natijasida yiliga taxminan 12 million tonna CO₂

emissiyasi kamayadi, bu esa global iqlim o'zgarishiga sezilarli hissa qo'shadi. Shu bilan birga, plastik idishlarni maxsus qayta ishlash punktlariga topshirish orqali aholining iqtisodiy rag'batlantirilishi chiqindilarni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Shvetsiya davlati bo'lsa, transport sohasida yashil texnologiyalarni faol qo'llaydi. Shaharlar ichida faqat elektr poyezdlar, elektrobuslar va velosiped yo'llari ishlaydi. Bu harakatlar havoga zararli moddalar chiqarilishini sezilarli darajada kamaytiradi va iqlim o'zgarishi bilan kurashishga yordam beradi.

Ekologik mehmonxonalar ham Yevropada keng tarqalgan. Norvegiyada fjord (dengiz suvining tog' etaklari orasidan kirib cho'zilgan uzun va chuqur vodiysi, qirg'oqlari baland tog'lar bilan o'ralgan) hududlaridagi mehmonxonalar quyosh panellari va suvni qayta ishlash tizimlari bilan ishlaydi, chiqindilarni kamaytiradi va tabiatga zarar yetkazmaydi. Norvegiyada fjordlarni himoyalash tizimi jahon tajribasida noyob hisoblanadi. Sayyohlar hududga kirishdan oldin ekologik qoidalarni o'rganadi va faqat belgilangan marshrutlar orqali harakatlanadi. Hududdagi avtomobillar soni qat'iy nazorat qilinadi, plyajlar va yo'laklar muntazam tozalanadi, chiqindilar minimal darajada saqlanadi. Shu yo'l bilan fjordlar tabiiy go'zalligi va biologik xilma-xilligi bilan saqlanib qoladi. . Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yil holatiga Norvegiyada 150 dan ortiq ekologik sertifikatga ega mehmonxona mavjud bo'lib, ular yillik sayyoh oqimining taxminan 25% ini qamrab oladi. Shu bilan birga, fjord hududlarida sayyohlarga mo'ljallangan belgilangan yo'laklar orqali harakat qilish tufayli biologik xilma-xillik saqlanish darajasi 80% dan yuqori bo'lib, avvalgi yillarga nisbatan 15% ga yaxshilangan. Yevropa tajribasi shuni ko'rsatadiki, ekologik menejment nafaqat qonun va qoidalar bilan bog'liq, balki texnologiya, jamiyat ishtiroki va sayyohlarning mas'uliyati orqali ham samarali amalga oshirilishi mumkin. Ushbu malumotlardan foydalanga holda quyidagi jadval qilindi;

1-Jadval

Yashil siyosat va sayyohlik muhiti: mamlakatlar kesimida

Mamlakat	Asosiy ekologik chora	Natija	Turizmga ta'siri
Germaniya	Chiqindilarni 4 turga ajratib qayta ishlash	90% chiqindi qayta ishlanadi, CO ₂ 12 mln tonnaga kamaygan	Toza shaharlar, sayyohlar uchun qulay muhit
Norvegiya	Ekologik mehmonxonalar,	150+ eko-mehmonxona,	Ekoturizm kuchaygan

	fjordlarni himoyalash	bioxilma-xillik 80% saqlangan	
Shvetsiya	Elektr transport, velosiped yo'llari	CO ₂ chiqindilari kamaygan	Shaharlar ekologik toza
Yaponiya	Harakatdan energiya olish, chiqindini saralash	80% qayta ishlash, 500 kWh energiya	Zich turizmga qaramay tozalik saqlangan
Janubiy Koreya	Shaxsiy chiqindi mas'uliyati	Ko'cha chiqindilari deyarli yo'q	Shaharlar toza va tartibli

Quyidagi jadvalda Yevropa davlatlarida ekologik menejment asosida turizmni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan asosiy chora-tadbirlar va ularning natijalari umumlashtirilgan." Jadvaldan ko'rinib turibdiki, Germaniyada chiqindilarni saralab qayta ishlash orqali CO₂ chiqindilari sezilarli kamayib, shaharlar sayyohlar uchun qulay muhitga aylangan. Norvegiyada ekologik mehmonxonalar va tabiiy hududlarni muhofaza qilish ekoturizmning rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Shvetsiyada elektr transport va velosiped infratuzilmasi shaharlarning ekologik tozaligini oshirgan. Yaponiyada chiqindilarni saralash va energiya olish texnologiyalari yuqori turist oqimiga qaramay tozalikni ta'minlamoqda. Janubiy Koreyada esa shaxsiy chiqindi mas'uliyati tufayli shaharlar tartibli va jozibador bo'lib qolmoqda. Umuman olganda, jadval ekologik siyosatni to'g'ri olib borish turizmning barqaror rivojlanishiga va sayyohlar uchun qulay muhit yaratishga xizmat qilishini ko'rsatilgan

Osiyoda ekologik menejment sohasida bir qator ilg'or tajribalar mavjud. Yaponiya ushbu borada texnologiyalar va qat'iy tartibni uyg'unlashtirib, turizmning salbiy ta'sirini kamaytirishga erishgan. Masalan, mashhur Shibuya chorrahasida kuniga o'rtacha 2-3 ming odam harakat qiladi. Shu sababli, yer ostiga maxsus datchiklar o'rnatilgan, odamlar qadam bosganda u orqali elektr energiyasi ishlab chiqariladi, ya'ni inson harakati energiyaga aylanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bu loyiha yillik hisobda taxminan 500 kWh energiya ishlab chiqarishga imkon beradi, shahar energiya sarfini 3-5% ga tejashga yordam beradi. Yaponiya chiqindilarni boshqarish madaniyatida ham dunyoda yetakchi hisoblanadi: plastik idishlar avval yuvilib, keyin quritilib, turlicha idishlarga ajratiladi. YouTube blogerlari bu tizimni ko'rsatib, sayyohlarga yaponlar chiqindi

bilan qanday samarali ishlashini namoyish qilgan. Statistika ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiya aholisi chiqindilarni qayta ishlash darajasi 80% atrofida, bu esa dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir. Janubiy Koreyada esa chiqindilarni boshqarish tizimi qat'iy intizomga asoslangan. Odamlar chiqindilarni maxsus paketlarda olib yuradi. Ko'cha va jamoat joylarida chiqindi qutilari kam, chunki har bir kishi chiqindisini o'zi bilan olib yuradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy sharoitda turizm sohasini ekologik menejment tamoyillaridan ajratib tasavvur etish mumkin emas. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanmasdan va atrof-muhitni muhofaza qilmasdan turib, turizmning uzoq muddatli va barqaror rivojlanishini ta'minlash imkonsizdir, chunki tabiiy muhit ushbu sohaning asosiy resursi hisoblanadi. Yevropa va Osiyo davlatlarining ilg'or tajribasi chiqindilarni samarali boshqarish, suv va energiya resurslarini tejash, yashil texnologiyalarni joriy etish orqali ekologik muvozanatni saqlash bilan bir qatorda, turizmni iqtisodiy jihatdan samarali soha sifatida rivojlantirish mumkinligini tasdiqlaydi. Ekologik yondashuvlar turistik hududlarning jozibadorligini oshirish, tabiiy obyektlarning saqlanib qolishi va sayyohlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Buriyev S.S, Maxkamova D.A, Sherimbetov V.X – “Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi” Toshkent – 2019
2. Usmanov M.R - “Turizm Geografiyasi” . Samarqand - 2020
3. World Tourism Organization. (2023). Sustainable Tourism Practices. <https://www.unwto.org/sustainable-tourism>
4. Yaponiya bo'yicha malumot olingan sayt - <https://evytor.vercel.app/blogs/eco-adventures-in-japan-discovering-hidden-green-gems>
5. Sustainable Tourism: Balancing economic Growth With Environmental and Social Responsibility - <https://www.linkedin.com/pulse/sustainable-tourism-balancing-economic-growth-environmental-revati-k>.
6. Yaponiya Ekologik Tadqiqotlar Markazi. (2021). Urban Sustainability and Tourism Management. Tokyo: JETRO.
7. European Environment Agency (EEA) – <https://www.eea.europa.eu/>
8. South Korea Environment Ministry – <http://eng.me.go.kr/>

